

STEKLÁCS JÁNOS

„Hogyan érthetném, ha nincs, aki megmagyarázza?”

Fülöp és az etióp kincstárnok története a bibliai hermeneutika és az olvasáskutatás, olvasástanítás tükrében

ABSZTRAKT

A tanulmány Fülöp és az etióp kincstárnok bibliai történetét (ApCsel 8,26–40) a hermeneutika, az olvasáskutatás és a pedagógiai elmélet tükrében értelmezi. A középpontban annak vizsgálata áll, miként válik az olvasás és a megértés problémája teológiai példázattá, valamint hogyan kapcsolódnak a bibliai narratíva tanulságai a modern szövegértés-kutatás és olvasástanítás elméleti kereteihez. A kincstárnok kijelentése: „*Hogyan érthetném, ha nincs, aki megmagyarázza nekem?*” az értelmezés közösségi és tanítói dimenziójának korai megfogalmazásaként értelmezhető, amely a 21. századi olvasáselméletek, vagyis a dekódolás és a megértés elkülönülő értelmezése, a háttértudás, a metakognitív tudatosság és a scaffolding (támogató tanári jelenlét) alapvető tételeivel mutat párhuzamot. A tanulmány a történet pedagógiai jelentését négy olvasáselméleti dimenzió, a dekódolás és megértés, a metakogníció és episztemológiai tudatosság, a támogató (facilitátori) szerep, valamint a transzformatív szövegértés szempontjából közelíti meg. Pál apostol 2Kor 3,1–6-ban megfogalmazott allegóriája, miszerint „a betű megöl, a Lélek megelevenít”, tovább mélyíti a betű és a Lélek, vagyis a dekódolás és az értelmező megértés feszültségét, amely hermeneutikai és pedagógiai alapelvvé válik. A végső állításunk szerint az olvasás nem pusztán technikai készség, hanem közösségi, metakognitív és transzformatív folyamat, amely a jelentés feltárásán keresztül identitást, gondolkodást és cselekvést formál.

kulcsszavak: olvasás és megértés, bibliai hermeneutika, metakogníció, scaffolding, transzformatív megértés

DOI: 10.5281/ZENODO.17626115

Bevezetés

Az olvasás és az olvasott szöveg megértése minden korban az emberi gondolkodás és kultúra központi kérdései közé tartozott. Az írásbeliség elterjedése és a szövegek használata új lehetőségeket nyitott az ismeretek megőrzésére és közvetítésére, ugyanakkor mindvégig jelen maradt annak a problematikájára, hogy a puszta olvasás, a betűk és szavak helyes felismerése önmagában még nem biztos, hogy megértést is jelent. Az ókori világban az olvasás gyakran közösségi esemény volt: a szövegek felolvasása, megvitatása

és értelmezése a tudás átadásának nélkülözhetetlen része volt. Ebben a folyamatban különös szerepet kaptak azok, akik az írás jelentését feltárni és közvetíteni tudták különböző korokban: a felolvasók és az írásmagyarázók.¹

A Biblia számos helyen mutatja be az olvasás, megértés és értelmezés jelentőségét. A szövegek nem önmagukban, hanem a közösség és az értelmezés, közös jelentés konstrukciója által nyerték el valódi hatásukat. Különösen tanulságos ebből a szempontból az Apostolok Cselekedeteiben szereplő történet Fülöpről és az etióp kincstárnokról (ApCsel 8,26–40). A perikópa középpontjában az Ézsaiás prófétát olvasó, de nem értő hivatalnok áll. „Hogyan érthetném, ha nincs, aki megmagyarázza nekem?” – mondja Fülöpnek. A kérdés egyszerre mutat rá a szövegértés összetett jelentésére, és arra, hogy a megértés, az értelmezés mindig több mint az olvasás primer dekódolási folyamata. Az olvasás és megértés különválása, valamint a magyarázat, értelmezési példa, lehetőség bemutatása, szükségessége olyan kérdéseket is felvet, amelyek a mai olvasáskutatás számára is központi jelentőségűek.

A modern olvasáselméletek és pedagógiai gyakorlatok sok tekintetben nagyon közel állnak a bibliai történet tanulságaihoz. A dekódolás és a szövegértés különválasztása, a háttértudás és a kontextus szerepe, a metakognitív tudatosság fontossága, valamint a támogató tanári jelenlét mind olyan elemek, amelyek a 21. századi olvasástanítás központi fogalmaivá váltak. A Vigotszkij-féle proximális fejlődési zóna vagy a scaffolding, a fokozatos, tanulói igényekhez igazodó támogatás koncepciója azt mutatja, hogy a tanulónak gyakran szüksége van olyan külső segítségre, amely hozzásegíti a szöveg megértéséhez és a tudás belsővé tételéhez.

Ez a tanulmány ezeknek a párhuzamoknak a feltárására vállalkozik. A Fülöp és az etióp kincstárnok történetét egyrészt bibliai–teológiai kontextusában értelmezi, másrészt megvizsgálja annak pedagógiai és olvasáskutatási vonatkozásait. Arra keresi a választ, hogyan jelenik meg az olvasás és értelmezés problematikája a Szentírás lapjain, és miként kapcsolódik mindez a mai szövegértés-felfogásokhoz. A bibliai példák és a modern kutatások párbeszéde révén olyan gondolati horizontot vázol fel, amelyben a múlt és a jelen tapasztalatai kiegészítik egymást: az olvasás több mint olvasástechnikai tudás, a megértés pedig közösségi és transzformatív folyamat, amely képes identitást, gondolkodást és életmódot alakítani.

Fülöp és az etiópai kincstárnok

Az elemzés középpontjában tehát egy, az Apostolok Cselekedeteiben szereplő történet áll, amelyben az olvasás és megértés kiemelt szerepet kap. Fülöp találkozik egy magas rangú etióp tisztviselővel, aki éppen Ézsaiás próféta könyvét olvassa. A diakónus megkérdezi tőle, érti-e, amit olvas, majd a szakasz jelentését magyarázza meg neki, végül pedig kérésére megkereszteli a férfit. Íme a történet:

„Az Úr angyala pedig így szólt Fülöphöz: Kelj fel, és menj el dél felé, arra a pusztai útra, amely Jeruzsálemből Gázába vezet. Ő felkelt és elment. És íme, egy etióp férfi, az etiópok királynőjének, a kandakének az udvari főembere és egész kincstárának felügyelője, aki feljött imádkozni Jeruzsálembé, most visszatérőben volt, és kocsiján ülve Ézsaiás prófétát olvasta. A Lélek pedig azt mondta Fülöpnek: Menj oda, és csatlakozz ehhez a kocsihoz! Fülöp tehát odafutott, és hallotta, hogy Ézsaiás prófétát olvassa. Megkérdezte tőle: Érted-e, amit olvasol? Ő pedig azt mondta: Hogyan érthetném, hacsak valaki meg nem magyarázza nekem? És kérte Fülöpöt, hogy szálljon fel, és üljön mellé. Az Írásnak az a fejezete, amelyet olvasott, ez volt: Amint a juh, amelyet mézszárszékre visznek, és amint a bárány az ő nyírója előtt néma, úgy ő sem nyitotta meg a száját. Megaláztatásában ítélete elvétel, nemzetségét ki sorolja fel? Mert élete elvétel a földről. Az udvari főember pedig azt kérdezte Fülöptől: Kérlek, kiről mondja ezt a próféta? Magáról vagy valaki másról? Fülöp pedig megnyitotta száját, és az Írásnak ebből a szakaszából kiindulva Jézust hirdette neki. Ahogy mentek az úton, egy vízhez érkeztek, és az udvari főember azt mondta: Ímhol a víz, mi gátol abban, hogy megkeresztelkedjem? Fülöp pedig azt mondta: Ha teljes szívből hiszel, lehet. Ő pedig így felelt: Hiszem, hogy Jézus Krisztus az Isten Fia. És megállította a kocsit, és leszálltak mindketten a vízbe, Fülöp és az udvari főember, és megkeresztelte őt. Amikor pedig a vízből kijöttek, az Úr Lelke elragadta Fülöpöt, és többé nem látta őt az udvari főember, de örömmel folytatta az útját. Fülöp pedig Azótoszba jutott, és az evangéliumot hirdetve végigjárt minden várost, míg Cézareába nem ért.” (ApCsel 8,26–40)²

A történet kulcsa, hogy az etióp tisztviselő képes volt felolvasni, dekódolni a szöveget, ám annak mélyebb értelme nem ért el hozzá. Feltehető, hogy a kezében a Septuaginta, az Ószövetség görög nyelvű fordítása volt. Magas pozíciójából adódóan valószínűleg jól tudott görögül, amit Fülöppel folytatott beszélgetése is alátámaszt. Fülöp kérdése: „Érted-e, amit olvasol?” ezért nem pusztán udvariassági, hanem lényegi kérdés: rávilágít arra, hogy az olvasás aktusa önmagában nem biztosítja a megértést. A tisztviselő válasza különösen érdekes: „Hogyan érthetném, ha nincs, aki megmagyarázza nekem?” Ez a mondat egyszerre mutatja a szövegértés határait és a tanítói mediáció, magyarázat szükségességét. Az idézett, éppen olvasott, meg nem értett szakasz egy hasonlat, jól szimbolizálja azokat az eseteket, amikor a háttértudás, tágabb kontextus hiánya (esetünkben a hasonlított és hasonló, illetve a hasonlóság alapjának tisztázása) nélkül nem érthető a szöveg: „Amint a juh, amelyet mézszárszékre visznek, és amint a bárány az ő nyírója előtt néma, úgy ő sem nyitotta meg a száját. Megaláztatásában ítélete elvétel, nemzetségét ki sorolja fel? Mert élete elvétel a földről.”

A hivatalnok ismerte a betűket és az írásrendszert, de nem rendelkezett azzal a háttértudással és hermeneutikai kulcsokkal, amelyek a szöveg jelentésének feltáráshoz

elengedhetetlenek. Tudatában volt hiányosságának: felismerte, hogy az értelmezéshez más, tapasztaltabb, a szövegben, annak sémáiban, jelentésmezőiben jártas személy segítségére van szüksége. Ez a mozzanat egyszerre mutatja be a szövegértés metakognitív dimenzióját és az olvasás közösségi jellegét. Az ókorban az olvasás többnyire nyilvános, hangos olvasás volt, amelyhez szorosan kapcsolódott a hallottak közös értelmezése. Az etióp kincstárnok története is ezt igazolja: a jelentés a közösségi interakcióban, a magyarázó jelenlétében manifesztálódik, válik világossá.

A folyamat vége a meggyőződés és a cselekvés: a megértett szöveg hatására a kincstárnok maga kéri a keresztséget. Ez a narratíva tehát egyszerre teológiai és pedagógiai példázat: az olvasás nem zárulhat le a betűk helyes felismerésénél, összevonásánál, hanem az értelmezés és a jelentés befogadásán keresztül a személyes döntéshez, identitásformáláshoz vezethet. A történetben leírtak így akár a sikeres szövegértő olvasás egyik tanulási-tanítási modelljeként is értelmezhetők.

A történet értelmezésének dimenziói

Az Apostolok Cselekedeteiben (ApCsel 8,26–40) Fülöp és az etióp kincstárnok találkozásának epizódja az egyik legjelentősebb szakasz, amely az evangélium terjedését mutatja be a jeruzsálemi közösségtől egészen a „föld végső határáig” (ApCsel 1,8). A perikópa egyszerre hordoz történeti, teológiai és missziótörténeti jelentőséget. A szöveg elején a Lélek indítja útra Fülöpöt, jelezve, hogy a misszió nem emberi elhatározás, hanem isteni kezdeményezés. Az etióp tisztviselő, a „kandaké”, azaz a királynő udvarának magas rangú hivatalnok Jeruzsálembé zárandokol, majd hazafelé tartva Ézsaiás próféta könyvét olvassa. Személye egyszerre jelképezi az evangélium univerzalitását és az afrikai kereszténység bibliai gyökereit, hiszen a korabeli világ Etiópiát a föld határának tartotta, így megértése szimbolikusan is beteljesíti az evangélium terjedéséről szóló ígéretet.³

A narratíva központi kérdése a Szentírás értelmezésének szükségessége. A kincstárnok így válaszol Fülöp kérdésére: „Hogyan érthetném, ha nincs, aki megmagyarázza nekem?” (ApCsel 8,31) Ez a mondat világossá teszi, hogy a szöveg olvasása önmagában nem elegendő, hanem mint már utaltunk rá, az értelmezés közösségi és tanítói keretben történik. Fülöp itt nem csupán evangélista, hanem katekéta is, kérdéssel fordul a hivatalnokhoz, majd a Lélek indítására krisztológiai értelmezést ad Ézsaiás próféciájához.

A történet teológiai súlypontja talán abban rejlik, hogy a prófétai szöveget Krisztusban azonosítja. Ézsaiás sorai a keresztre feszített és feltámadt Jézusban nyernek végső értelmet.⁴ A kincstárnok reakciója azonnali és radikális: keresztséget kér, és ezzel a keresztény közösség tagjává válik. A perikópa hangsúlyozza, hogy a Krisztushoz való csatlakozás nem etnikai, kulturális vagy társadalmi tényezők függvénye. A keresztség az egyház befogadó jellegét fejezi ki, mindenki számára nyitott, aki befogadja az evangéliumot.⁵ A záró jelenetben a Lélek elragadja Fülöpöt, a kincstárnok pedig „örömmel folytatja útját”. A megértett Ige és a keresztség öröme életváltozást hoz. Nem véletlen, hogy az afrikai kereszténység hagyományában ez a perikópa az egyik talán legmeghatározóbb igeszakasz.⁶

Hermeneutikai párhuzam: Lk 24,27 és ApCsel 8,26–40

A történet szoros rokonságot mutat az emmausi tanítványok elbeszélésével (Lk 24,13–35), különösen a 27. verssel: „És Mózesről meg minden prófétáról kezdve megmagyarázta nekik mindazt, ami az Írásokban róla szólt.” (Lk 24,27) Mindkét epizód közös pontja, hogy az Írás olvasása önmagában nem elégséges. Emmausban a tanítványok nem értik a történeteket, míg Jézus rá nem mutat az Írások beteljesedésére saját személyében, az etióp kincstárnok pedig nem érti Ézsaiás próféciját, míg Fülöp rá nem mutat annak krisztológiai értelmére.

A két szöveg közötti különbség mégis beszédes: Emmausban maga Jézus tölti be a magyarázó szerepét, míg az ApCsel történetében már az egyház szolgálja, Fülöp végzi ugyanezt a feladatot a Lélek vezetésével. Így Lk 24,27 az ApCsel 8,26–40 előképeként is olvasható: először maga Krisztus nyitja meg az Írásokat, majd az apostoli egyház folytatja ezt a küldetést. Mindkét történet hangsúlyozza, hogy az Ószövetség teljes értelme Krisztusban tárul fel, és a megértés nem pusztán intellektuális élmény, hanem életváltató tapasztalat: Emmausban felismeréshez és tanúságtételhez, az etióp esetében keresztséghez és örömteli továbbinduláshoz vezet.

Fülöp és az etiópai kincstárnok történetének értelmezése az olvasáskutatás, olvasástanítás és -tanulás mai perspektívája felől

A történetünk pedagógiai és olvasáskutatási szempontból is különös jelentőséggel bír, mert olyan helyzetet mutat be, amelyben az olvasás és a megértés kérdései központi szerepet kapnak. A perikópában az etióp kincstárnok olvassa a szöveget, de nem érti annak mélyebb jelentését, ezért tanítóra van szüksége, aki eligazítja. Ez a mozzanat több olyan tanulást kínál, amelyek ma is alapvetőek az olvasástanításban és a szövegértés fejlesztésében. Négy dimenziót emelhetünk ki.

Dekódolás és megértés

Mindenekelőtt a történet világosan elválasztja az olvasás technikai műveletét, a betűk és szavak helyes dekódolását a szöveg tényleges megértésétől. A modern kutatások szerint a szövegértés komplex folyamat, amely a dekódolás mellett a háttértudás aktiválását, az összefüggések felismerését, az információk integrálását és a megértés tudatos ellenőrzését is magában foglalja.⁷ A felolvasás tehát nem azonos az értelmezéssel, és még kevésbé jelenti a szöveg belsővé tételét, identitásformáló erejének átélését.

Az olvasás fogalmában a 20. század utolsó harmadától jelentős, a kognitív forradalommal párhuzamos változás figyelhető meg: az egyszerű, a hangzó nyelv grafikus leképezése meghatározás kiegészült a gondolkodás és megértés folyamataival, a kompenzáció és interaktivitás mozzanataival, valamint a metakogníció fogalmával.⁸ A nemzetközi összehasonlító vizsgálatok, például a PISA felmérések keretrendszere is ezen tágabb megközelítésre épül, amelyben a szövegértés már a digitális írásbeliség kihívásaira is reflektál. Az etióp kincstárnok története ennek nagyon korai bibliai illusztrációja: még ha a dekódolás

önmagában sikeres is, a megértéshez külső támogatás lehet szükséges. Azért is mondhatjuk meglepően friss, mostani korunkban egészen aktuális gondolatnak, hiszen pár évtizeddel ezelőtt, nagyjából a 20. század második harmadáig az olvasáspedagógia gyakorlatilag a folyékony olvasást egyenlőnek tartotta a megértéssel, ennek is köszönhető, hogy az olvasási képesség fejlesztésével csak alsó tagozaton foglalkoztak és foglalkoznak sok helyen ma is.

Metakogníció és episztemológiai tudatosság

A kincstárnok válasza: „Hogyan érthetném, ha nincs, aki megmagyarázza nekem?” – metakognitív tudatosságot tükröz, azaz felismeri saját megértési deficitjét, problémáját az adott szituációban és segítséget kér. Ez teljes összhangban áll a mai szövegértési stratégiák hangsúlyjaival, amelyek kiemelik az olvasási folyamat önellenőrzését, a hibák és nehézségek tudatosítását. Az OECD⁹ szerint a szövegértés nem pusztán információk dekódolása, hanem az írott szövegek értelmezése, kritikus feldolgozása és alkalmazása a tudás bővítése és a cselekvés irányítása céljából.

Ezen a ponton érdemes bevonnunk az episztemológiai meggyőződések fogalmát is. Ezek a tudás, a tudni valamit fogalmára, a tudás természetére, eredetére és határaitra vonatkozó meggyőződéseinket jelentik.¹⁰ Az olvasás és szövegértés esetében például az arra vonatkozó meggyőződéseinkre gondolhatunk, hogy mit gondolunk arról, hogy mire való az olvasás, ki tekinthető jó olvasónak, mit jelent megtanulni olvasni, és milyen állomásai vannak ennek a folyamatnak. A kincstárnok válasza egyértelmű episztemológiai meggyőződést fejez ki, számára a szöveg önálló értelmezése lehetetlen, és csak egy magyarázó, egy tapasztaltabb, beavatottabb értelmező közvetítésével válhat érthetővé. Ez a kijelentés nem bizonytalanságot, hanem határozott tudást tükröz saját kognitív folyamatiról és az olvasás jelenségéről.

Támogató, segítő szerep

A történet harmadik tanulsága a mostani nézőpontunkból Fülöp tanítói, pedagógusi szerepében rejlik. Az elbeszélésben nem pusztán arról van szó, hogy Fülöp átadja a tudást, ő kérdéssel indít, amely a kincstárnokot nem passzív befogadóként, hanem aktív résztvevőként vonja be a tudás megszerzésének folyamatába. Az „Érted-e, amit olvasol?” kérdés egy dialógus nyitánya, amelyben a tanuló nem alárendelt szereplő, hanem saját megértési útjának aktív alakítója lesz. Ez a módszer szoros rokonságban áll a mai tanuláselméletek egyik alapvetésével: az aktív tanulás elvével, amely szerint a megértés csak a tanuló aktív részvételével, önálló gondolkodási folyamataival valósulhat meg.¹¹

Fülöp szerepe ebben a tekintetben a modern pedagógiai szakirodalom „facilitátor” fogalmához hasonlítható, olyan támogató, aki nem a kész tudást közli, hanem kérdésekkel, magyarázatokkal, példákkal, értelmezési keretekkel segíti a tanulót abban, hogy önállóan jusson el a felismeréshez. Ez a tanulási helyzet jól illusztrálja a Vigotszkij-féle proximális fejlődési zóna elméletét, a kincstárnok önállóan nem érti a szöveget, de

a megfelelő támogatással eljut a megértésig.¹² A pedagógiai lényeg tehát az, hogy a tanuló a saját lehetőségein túli teljesítményre képes a segítő jelenlétével.

Napjainkban ennek a támogató szerepnek az egyik kulcsfogalma a scaffolding. A magyar fordítási kísérletek gyakran a „támogatásnyújtás”, „lépcsőzetes segítség” vagy „segítő támasz” kifejezésekkel élnek, de egyik sem fedti le teljesen a fogalom dinamikáját. A scaffolding ugyanis nem pusztán segítségnyújtás, hanem olyan átmeneti, rugalmas támogatás, amelyet a pedagógus fokozatosan von vissza, ahogy a tanuló képessé válik önállóan is elvégezni a feladatot.¹³ Fülöp magatartása ennek prototípusa: a kincstárnok kérdésére válaszolva nem helyette olvassa a szöveget, hanem rámutat a jelentés krisztológiai dimenziójára, ezzel irányt ad, de a felismerés és döntés végül a kincstárnok sajátja marad.

Transzformatív szövegértés

A negyedik tanulság a történetben a szövegértés transzformatív erejére mutat rá. A megértett, értelmezett szöveg nem pusztán intellektuális tudást eredményez, hanem változást indukál az egyén gondolkodásában, világnézetében, meggyőződéseiben, sőt, akár életmódjában is. A hermeneutika, az irodalomelmélet és a pedagógia egyaránt hangsúlyozza, hogy a szövegértésnek van ilyen átalakító, identitásformáló dimenziója.¹⁴

Az etióp kincstárnok története ennek mintapéldája. Nemcsak arról van szó, hogy megértette Ézsaiás próféciját Krisztus fényében, hanem az értelmezés hatására azonnali döntést hozott: keresztséget kért, majd „örömmel folytatta útját” (ApCsel 8,39). A szövegértés itt tehát nem csupán kognitív műveletként, hanem egzisztenciális eseményként jelenik meg, amely az identitást, a közösségi hovatartozást és a jövőbeli cselekvéseket is formálja.

Ez a mozzanat különösen érdekes az oktatás szempontjából is. A modern olvasáskutatásban a szövegértés egyre inkább nemcsak információszerzőként, hanem személyiségformáló folyamatként, tudáskonstrukciót alakító tényezőként jelenik meg. A transzformatív megértés arra hívja fel a figyelmet, hogy a szövegek olvasása során nemcsak tudásról, hanem értékekről, világnézetről, döntésekről is szó van. A bibliai elbeszélésben a kincstárnok megértése egy új közösséghez való csatlakozást eredményez, a pedagógiai kontextusban ennek analógiája lehet, amikor egy tanuló egy szöveg alapján új felismerésre jut, amely átalakítja önmagáról, a világról és a tudásról alkotott képét.

A transzformatív szövegértés fogalmát továbbgondolva megkülönböztethetjük azt az egyszerű információfeldolgozástól. A megértés első szintje az, amikor a befogadó azonosítja és feldolgozza a szöveg tartalmát. Magasabb szinten azonban a szöveg integrálódik a meglévő tudásrendszerbe, és akár újra is strukturálja azt. A legmagasabb szinten pedig a megértés már cselekvést kiváltó erővé válik, gondolkodásban, beszédben és tettekben is új irányokat jelöl ki. A kincstárnok története ennek a harmadik, legerőteljesebb szintnek a példája, hiszen a megértés keresztséghez és életváltáshoz vezet.

A Szent Pál-i levél-allegória

A bibliai történetek olvasásról és értelmezésről szóló dimenzióit kiegészíti Pál apostol sajátos metaforája, amely az írásbeliség és a Lélek kapcsolatát emeli ki. A 2Kor 3,1–6-ban Pál az ajánlólevelek képével él, így szól az idézet:

„Kezdjük ismét ajánlani magunkat? Vagy talán mint némelyeknek, nekünk is szükségünk van hozzátok szóló vagy töletek kapott ajánlólevelekre? A mi levelünk ti vagytok, beírva a szívünkbe, amelyet ismer és olvas minden ember, mert meglátszik rajtatok, hogy Krisztusnak a mi szolgálatunk által szerzett levele vagytok, nem tintával, hanem az élő Isten Lelkével írva, nem kőtáblákra, hanem a szív hústábláira.

Az ó szövetség a betű, az új szövetség a Lélek szolgálata

Ilyen bizodalunk van Krisztus által Isten iránt. Nem mintha magunktól alkalmasak lennénk arra, hogy saját magunk eldöntsünk dolgokat. Ellenkezőleg: a mi alkalmas voltunk Istentől van, aki alkalmassá tett minket arra, hogy az új szövetség szolgálói legyünk, nem a betűé, hanem a Léleké, mert a betű megöl, a Lélek pedig megelevenít.” (2Kor 3,1–6)

Az apostol itt a keresztény közösséget az élő Isten Lelke által írt levélként ábrázolja, amely nem tintával és nem kőtáblára, hanem az emberi szívek tábláira íródott. A metafora mély szimbolikája abban áll, hogy az írás szentségének és állandóságának képét a Lélek dinamikus és életadó munkájával kapcsolja össze.

Ez az allegória két fontos irányban fejti ki hatását. Egyfelől az írott betű élettelené válhat, ha csupán formális követés tárgya. „A betű megöl, a Lélek pedig megelevenít” – mondja Pál. A betű önmagában statikus, rögzített, nem képes teljes valóságában közvetíteni az isteni üzenetet. Másfelől viszont a Lélek jelenléte által az írás életté, élővé válik, így az olvasás aktusa nem pusztán kognitív folyamat, hanem a transzcendens megtapasztalásának lehetősége. A szöveg tehát nem magától érthető, a jelentés kibomlása a Lélek közvetítő munkájához kötődik.

A fenti allegória szimbolikus mélységében az olvasás értelmezése három szinten is megragadható. Az első szinten a betűk és szavak olvasása történik, amely még pusztán technikai folyamat. A második szinten a jelentés kibontása zajlik, amelyet Pál értelmezésében a Lélek világosít meg. A harmadik, legmagasabb szint pedig a transzformáció: a szöveg nemcsak érthetővé válik, hanem életté is, amely az olvasót új cselekvésre, új gondolkodásra ösztönzi. Ez a dinamika rokonítható a pedagógiai értelemben vett transzformatív megértéssel¹⁵, amelyben a szöveg értelmezése identitásformáló és életváltató erővé válik.

A páli allegóriában az is hangsúlyos, hogy az apostolok és a hívők maguk is „Krisztus levelei”, vagyis nemcsak az Írás hordozói, hanem élő szövegek, akiknek életében és tanúságtételében Krisztus üzenete válik olvashatóvá a világ számára. Ez a gondolat szervesen

kapcsolódik az első történetünkhöz, hiszen amiként Fülöp az írásmagyarázó szerepében Krisztushoz vezet az etióp kincstárnokot, úgy a hívők is a Lélek által életre keltett „olvasnivalóvá” válnak a környezetük számára.

A metafora irodalmi, stiláris ereje abban is rejlik, hogy egyszerre utal a szövegek stabilitására és a Lélek dinamizmusára. Az írott szöveg rögzített, de a Lélek által nyert értelmezés mindig aktuális, személyes és közösségi. Így válik az olvasás nem csupán a betűk megfejtésévé, hanem olyan folyamatává, amelyben az ember és Isten közötti kapcsolat újra és újra megelevenedik.

A Pál-i kép tehát nem pusztán allegória, hanem hermeneutikai alapelv is: az írott szöveg olvasásának akkor van éltető ereje, ha a Lélek világosságában történik. A betű önmagában lezár, határol, „ölhet”, de a Lélek által átjárt olvasás mindig nyitott, teremtő és életadó. Ez a kettősség ma is érvényes a szövegértés pedagógiai és spirituális értelmezésében: a puszta dekódolás önmagában nem elég, szükség van arra az értelmező közegre és támogatásra, amely a betűt életté, az információt tudássá, a tudást pedig cselekvő, formáló erővé teszi.

Összefoglalás

Fülöp és az etióp kincstárnok történetének elemzése egyaránt kínál teológiai, hermeneutikai és pedagógiai tanulságokat. A perikópa bemutatja, hogy az írás és az olvasás aktusa önmagában nem elegendő: a megértéshez szükség van az értelmezés közösségi és tanítói dimenziójára. A kincstárnok példája világossá teszi, hogy a szöveg dekódolása nem azonos a megértéssel; a jelentés kibontása háttértudást, iránymutatást és metakognitív tudatosságot kíván. A „Hogyan érthetném, ha nincs, aki megmagyarázza nekem?” mondat időtlen felismerést hordoz, a szövegértés mindig mediációval, párbeszéddel, kontextusba helyezéssel, aktualizálással, a pillanathoz kötődő egyéni és közösségi jelentéskonstrukcióban manifesztálódik és válik teljessé.

Pál apostol írásbeliségről szóló allegóriája tovább mélyíti ezt a gondolatot. A betű önmagában statikus, sőt halott lehet, ha hiányzik belőle a Lélek életadó ereje. Az olvasás igazi jelentése akkor tárul fel, amikor az értelmezés a szöveget élő üzenetté formálja, amely képes az olvasót vagy a hallgatót gondolkodásában, meggyőződéseiben és cselekedeteiben is megváltoztatni. A betű és a Lélek feszültsége így egyúttal hermeneutikai és pedagógiai alapelv is, a szöveg önmagában nem cél, hanem médium, amelyet értelmezni kell, hogy életre keljen és életre keltsen.

A pedagógiai párhuzamok különösen hangsúlyosak. Fülöp tevékenysége, szerepe a mai értelemben vett scaffolding megfelelője, kérdéssel vonja be a tanítványt a tanulási folyamatba, és olyan támaszt ad, amelyet a tanuló fokozatosan belsővé tehet. A történetben a metakognitív tudatosság is tetten érhető: a kincstárnok felismeri, hogy önálló megértése elégtelen és segítséget kér. A megértés végül transzformatív eseményként jelenik

meg: nemcsak intellektuális belátás, hanem egzisztenciális döntés, amely új közösséghez és új identitáshoz vezet.

Ezek a mozzanatok meglepő összhangban állnak a 21. századi olvasáskutatás eredményeivel, ahol a modern definíciók az olvasást nem pusztán a betűk dekódolásának tekintik, hanem komplex, interaktív folyamatként írják le, amelyben a háttértudás, a megértés ellenőrzése, a reflexió és a transzformáció is jelen van.¹⁶ A bibliai szöveg tehát a maga teológiai kontextusában ugyan, de olyan alapelveket fogalmaz meg, amelyek a mai pedagógia és pszichológia nyelvében is érvényesek.

Összességében elmondhatjuk, hogy a felolvasás, a magyarázat és a közösségi értelmezés hármassága mind az egyházi, mind az iskolai kontextusban alapvető maradt az évszázadok során. A papok és a tanárok közös hivatása, hogy felolvasóként és írásmagyarázóként a betűt élő üzenetté formálják, és a hallgatóság számára hozzáférhetővé tegyék a jelentést. A bibliai és a mai pedagógiai gondolkodás közös pontja abban ragadható meg, hogy a szövegértés mindig több a dekódolásnál: életformáló erő, amely értékeket, közösséget és cselekvést alakíthat, teremthet.

Felhasznált irodalom

- BARRETT, Charles Kingsley: *A critical and exegetical commentary on the Acts of the Apostles* (Vol. 1–2), T&T Clark, 1994.
- Biblia, *Szentírás, revidált új fordítás*, Magyar Bibliatársulat, 2011.
- BRUCE, Frederick Fyvie: *The Book of the Acts* (Revised ed.), Eerdmans, 1990.
- CRANTON, Patricia: *Understanding and promoting transformative learning: A guide for educators of adults* (2nd ed.), Jossey-Bass, 2006.
- DUKE, Nell K., WARD, Alessandra E. & PEARSON, P. David: The Science of Reading Comprehension Instruction, *The Reading Teacher*, 75(2), 2021, 207–221. <https://doi.org/10.1002/trtr.1993>
- GAVENTA, Beverly Roberts: The Acts of the Apostles, in L. E. Keck (ed.): *The New Interpreter's Bible* (Vol. 10, 1–204.), Abingdon Press, 2003.
- HOFER, Barbara K. – PINTRICH, Paul R.: The development of epistemological theories: Beliefs about knowledge and knowing and their relation to learning, *Review of Educational Research*, 67(1), 1997, 88–140. <https://doi.org/10.3102/00346543067001088>
- JOHNSON, Luke Timothy: *The Acts of the Apostles*, Liturgical Press, 1992.
- MEZIROV, Jack: *A felnőttkori tanulás transzformatív dimenziói*, San Francisco, Jossey-Bass, 1991.
- OECD, *PISA 2018 assessment and analytical framework*, OECD Publishing, 2019. <https://doi.org/10.1787/b25efab8-en>
- PRESSLEY, Michael – AFFLERBACH, Peter: *Verbal protocols of reading: The nature of constructively responsive reading*, Lawrence Erlbaum Associates, 1995.
- RAND Reading Study Group, *Reading for understanding: Toward a research and development program in reading comprehension*, RAND Corporation, 2002. <https://doi.org/10.7249/MR1465>
- STEKLÁCS János, MOLNÁR Gyöngyvér & CSAPÓ Benő: Az olvasás-szövegértés online diagnosztikus mérések tartalmi kereteinek elméleti háttere, in Csapó B., Steklács J. & Molnár Gy. (szerk.): *Az olvasás-szövegértés online diagnosztikus értékelésének tartalmi keretei* Oktatókutatás és Fejlesztő Intézet, 2015, 15–32.
- STEKLÁCS János: Episztemológiai meggyőződések, in Steklács J. (szerk.): *Metakogníció, tudatelmélet, episztemológiai meggyőződések*, Akadémiai Kiadó, 2024, 73–114.
- STEKLÁCS János: Felolvasók és írásmagyarázók – Az olvasás fogalmának értelmezése a Bibliában, in Fehér Á. – Mészáros L. (szerk.): *„...et vocavit vocatione sua sancta”: A pedagógiai hivatás a keresztény nevelésben*, Apor Vilmos Katolikus Főiskola, 2017, 328–337.
- TH CHI, Micheline – WYLIE, Ruth: Az ICAP keretrendszer: A kognitív elköteleződés összekapcsolása az aktív tanulási eredményekkel, *Educational Psychologist*, 49(4), 2014, 219–243. <https://doi.org/10.1080/00461520.2014.965823>
- WOOD, David, BRUNER, Jerome S. & ROSS, Gail: A korrepetálás szerepe a problémamegoldásban. *Gyermekpszichológia és pszichológia és szövevényes tudományágak*, 17(2), 1976, 89–100. <https://doi.org/10.1111/j.1469-7610.1976.tb00381>

ABSTRACT

The study interprets the biblical story of Philip and the Ethiopian eunuch (Acts 8:26–40) through the lenses of hermeneutics, reading research, and pedagogical theory. It focuses on how the problem of reading and understanding becomes a theological parable and how the lessons of the biblical narrative connect to the theoretical frameworks of modern reading comprehension research and reading instruction. The eunuch’s question, “*How can I understand unless someone explains it to me?*”, is understood as an early formulation of the communal and instructional dimension of interpretation, showing clear parallels with key principles of twenty-first-century reading theories such as the distinction between decoding and comprehension, the role of background knowledge, metacognitive awareness, and scaffolding (supportive teacher presence). The study approaches the pedagogical meaning of the story through four theoretical dimensions: decoding and comprehension, metacognition and epistemological awareness, the supportive (facilitator) role, and transformative reading comprehension. Paul’s allegory in 2 Corinthians 3:1–6, stating that “the letter kills, but the Spirit gives life,” further deepens the tension between letter and Spirit—that is, between decoding and interpretive understanding—which becomes both a hermeneutical and a pedagogical principle. The final argument of the study is that reading is not merely a technical skill but a communal, metacognitive, and transformative process that shapes identity, thinking, and action through the unfolding of meaning.

keywords: reading and comprehension, biblical hermeneutics, metacognition, scaffolding, transformative comprehension

-
- ¹ Korábbi tanulmányunkban (*Felolvasók és írásmagyarázók*, Steklács, 2017) már érintettük Fülöp és az etióp kincstárnok történetét, a mostani írás ennek a szakasznak a részletesebb vizsgálatára vállalkozik.
- ² Biblia, *Szentírás, revidált új fordítás*, Magyar Bibliatársulat, 2011.
- ³ Bruce, Frederick Fyvie: *The Book of the Acts* (Revised ed.), Eerdmans, 1990.
- ⁴ Gaventa, Beverly Roberts: *The Acts of the Apostles*, in L. E. Keck (ed.): *The New Interpreter’s Bible* (Vol. 10, 1–204.), Abingdon Press, 2003.
- ⁵ Barrett, Charles Kingsley: *A critical and exegetical commentary on the Acts of the Apostles* (Vol. 1–2), T&T Clark, 1994.
- ⁶ Johnson, Luke Timothy: *The Acts of the Apostles*, Liturgical Press, 1992.
- ⁷ Pressley, Michael – Afflerbach, Peter *Verbal protocols of reading: The nature of constructively responsive reading*, Lawrence Erlbaum Associates, 1995.; RAND Reading Study Group, *Reading for understanding: Toward a research and development program in reading comprehension*. RAND Corporation, 2002. <https://doi.org/10.7249/MR1465>
- ⁸ Steklács János, Molnár Gyöngyvér & Csapó Benő: Az olvasás-szövegértés online diagnosztikus mérések tartalmi kereteinek elméleti háttere, in Csapó B., Steklács J. & Molnár Gy. (szerk): *Az olvasás-szövegértés online diagnosztikus értékelésének tartalmi keretei*, Oktatókutató és Fejlesztő Intézet, 2015, 15–32.
- ⁹ OECD, *PISA 2018 assessment and analytical framework*, OECD Publishing, 2019. <https://doi.org/10.1787/b25efab8-en>
- ¹⁰ Hofer, Barbara K. – Pinrich, Paul R.: The development of epistemological theories: Beliefs about knowledge and knowing and their relation to learning. *Review of Educational Research*, 67(1), 1997, 88–140. <https://doi.org/10.3102/00346543067001088>; STEKLÁCS János: Episztemológiai meggyőződések, in Steklács J. (szerk): *Metakogníció, tudatelmélet, episztemológiai meggyőződések*, Akadémiai Kiadó, 2024, 73–114.
- ¹¹ Th Chi, Michéline – Wylie, Ruth: Az ICAP keretrendszer: A kognitív elköteleződés összekapcsolása az aktív tanulási eredményekkel, *Educational Psychologist*, 49(4), 2014, 219–243. <https://doi.org/10.1080/00461520.2014.965823>
- ¹² Duke, Nell K. – Ward, Alessandra E. & Pearson, P. David: The Science of Reading Comprehension Instruction, *The Reading Teacher*, 75(2), 2021, 207–221. <https://doi.org/10.1002/trtr.1993>
- ¹³ Wood, D., Bruner, J. S. & Ross, G.: A korrepetálás szerepe a problémamegoldásban. *Gyermekpszichológia és pszichiátria és szövetes tudományágak*, 17(2), 1976, 89–100. <https://doi.org/10.1111/j.1469-7610.1976.tb00381>
- ¹⁴ Craton, Patricia: *Understanding and promoting transformative learning: A guide for educators of adults* (2nd ed.), Jossey-Bass, 2006.; Mezirow, Jack: A felnőttkori tanulás transzformatív dimenziói, San Francisco: Jossey-Bass, 1991.
- ¹⁵ Craton: *Understanding...*
- ¹⁶ RAND Reading Study Group: *Reading for...*; 2002; OECD: *Pisa...*